

SESIÓN-7 “El arte como elemento dinamizador y transformador de la práctica docente.”

(PedaLAB UGR 28/04/2022)*

DOI: 10.5281/zenodo.7023450

Almudena Ocaña-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832))

Javier Olvera-Fernández. Universidad de Granada (Orcid Id: [0000-0002-3002-8552](https://orcid.org/0000-0002-3002-8552))

* Recensión para la página web de la conferencia-debate de la sesión 7 “El arte como elemento dinamizador y transformador de la práctica docente.” desarrollada en la segunda temporada de PedaLAB UGR el día 28/04/2022 y vinculada a los proyectos “*PEDALAB. El laboratorio pedagógico como motor para la inclusión de la comunidad educativa en la etapa de la ESO: Evaluación e implementación de prácticas emergentes y disruptivas*” (B- SEJ-374-UGR18) Proyectos de I+D+i en el marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y “*NOMADIS. Nómadas del conocimiento: análisis de prácticas pedagógicas disruptivas en Educación Secundaria.*” (RTI2018-097144-B-I00) Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Desde el laboratorio hacemos una apuesta clara por visibilizar y explorar la importancia de las artes como elemento mediador en la educación porque permite trabajar de manera globalizada y transversal gran parte del currículum educativo. Hasta ahora, nuestro foco se ha centrado principalmente en las artes sonoras y la música, apareciendo otras formas de arte de manera más tangencial. Somos conscientes de que la experiencia artística es más rica cuando ignoramos los límites disciplinarios, así que el propósito de esta nueva sesión ha sido poner la mirada en experiencias escolares de videoarte, fotografía, instalaciones y performance.

En esta conferencia y el posterior debate, Miguel Ángel Tidor, comparte sus experiencias y proyectos artísticos desarrollados en distintos centros educativos donde el arte es el elemento que engloba, dinamiza y favorece la acción social del alumnado y el profesorado en la educación obligatoria. Defiende una educación artística que abra nuevos marcos de descubrimiento y oportunidad, que nos acerque a la forma de mirar, interpretar y descubrir el mundo que tiene nuestro alumnado, que dote de referencias y herramientas para la creación artística y permita la posibilidad de aprender de otra manera. El máximo potencial se podrá aprovechar en las aulas si superamos las funciones puramente estéticas y, en ocasiones, accesorias y superfluas de las iniciativas artísticas escolares para dirigirnos a un compromiso con la experiencia artística, con la sociedad que refleja y cuestiona, y con una educación que necesariamente mira de manera crítica el contexto donde estas experiencias tienen lugar.

Los tres proyectos desarrollados en contextos diferentes siguen procesos comunes como partir de una reflexión sobre qué es arte. En la búsqueda de una respuesta se llegan a unos referentes y técnicas que permiten la exploración, la experimentación y pensamiento crítico necesarios para involucrar los distintos saberes que ya posee nuestro alumnado y se posibilita la adquisición de otros de más difícil acceso.

Cite as

Ocaña-Fernández, Almudena, & Olvera-Fernández, Javier. (2022). El arte como elemento dinamizador y transformador de la práctica docente. PedaLAB UGR 2022, Universidad de Granada. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7023450>